

DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-19-25

Опыт Китая в искоренении бедности

Мэй Чуньцай

Аннотация. Бедность – одна из самых острых социальных проблем человечества. После основания КНР партия и правительство сделали её искоренение и стремление к всеобщему благоденствию своей главной миссией. Китай прошёл несколько этапов на пути достижения этой цели: стадию борьбы с нищетой, ориентированную на оказание помощи нуждающимся; период институциональных реформ; этап целевого сокращения бедности. Эта статья представляет собой экскурс в историю искоренения нищеты с момента основания Китайской Народной Республики и обобщение достижений в этой сфере после XVIII съезда Коммунистической партии Китая.

Ключевые слова: Китай, КПК, искоренение бедности, достижения, опыт, целевое сокращение.

Автор: Мэй Чуньцай, доктор исторических наук, профессор, директор исследовательского Института Северо-Восточной Азии Цзилиньского педагогического университета Китайской Народной Республики (адрес: Сыпин, провинция Цзилинь, Китай). E-mail: meichuncaai@yandex.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Мэй Чуньцай. Опыт Китая в искоренении бедности // Восточная Азия: факты и аналитика. 2021. № 3. С. 19–25. DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-19-25

China's Experience in Poverty Alleviation

Mei Chuncai

Abstract. Poverty has been one of the most acute social issues in the history of mankind. After the founding of the People's Republic of China (the PRC), the Chinese Communist Party and the government adopted the eradication of poverty and the pursuit of common prosperity as their mission and goal. The practice of poverty eradication has gone through three stages, i.e. relief based poverty alleviation, system reform based poverty alleviation and targeted poverty alleviation. This article aims to provide Chinese wisdom and Chinese solutions for the world and especially for developing countries by reviewing the history of poverty eradication since the founding of the PRC and summarizing the great achievements in this sphere since the 18th National Congress of the CPC.

Keywords: China, the CPC, poverty alleviation, achievements, experience, targeted alleviation.

Author: Mei Chuncai, Doctor of Sciences (History), Associate Professor, Deputy Director, The College of Foreign Languages and Literature, Jilin Normal University, (address: Siping, Jilin Province, China). E-mail: meichuncaai@yandex.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Mei Chuncai (2021). Opyt Kitaya v iskorenenii bednosti [China's Experience in Poverty Alleviation], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 3: 19–25. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2021-3-19-25

Введение

С древних времён человечество стремится искоренить бедность. В 1842 г. Ф. Энгельс разоблачил жестокую эксплуатацию и угнетение пролетариата буржуазией в книге «Положение рабочего класса в Англии», что положило начало его теоретическим исследованиям в области борьбы с бедностью [Engels: 157–158]. В «Экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Маркс детально описал эксплуатацию наёмного труда капиталом [Marx: 11–12]. В «Манифесте коммунистической партии» Маркс и Энгельс систематически критиковали коренные причины бедности в капиталистическом обществе [Marx, Engels: 87–89].

После основания Нового Китая Мао Цзэдун решил проблему социалистической бедности, преобразовав частную собственность на средства производства и запустив движение народных общин. В период реформ и открытости Дэн Сяопин предложил теорию борьбы с бедностью: «некоторые регионы и люди могут сначала разбогатеть, а также руководить и помогать другим регионам и гражданам постепенно достигать общего процветания» [Deng: 149]. Вступая в новую эру, генеральный секретарь Си Цзиньпин заявил: «Искоренение бедности, улучшение условий жизни людей и достижение общего процветания – важнейшие требования социализма» [Xi: 3].

Практика борьбы с бедностью

Процесс искоренения нищеты в Китае можно разделить на три этапа: оказание помощи малоимущим (1949–1977 гг.), институциональные реформы (1978–2012 гг.) и стадия целевого сокращения бедности (2013–2020 гг.). На каждом этапе принимались разные меры, конечной целью которых так или иначе оставалось искоренение бедности и достижение общего процветания.

Борьба с бедностью, ориентированная на оказание помощи (1949–1977 гг.). В первые годы после основания Новый Китай оставался относительно отсталой сельскохозяйственной страной. Помещики и богатые крестьяне, составлявшие менее 10 % сельского населения, владели 70–80 % земли, а 90 % простых сельчан принадлежало лишь 20–30 %. Распределение обрабатываемых территорий было очень неравномерным [Jian: 21–26]. КПК сразу же начала активную модернизацию данной сферы. В 1950 г. был обнародован «Закон о земельной реформе Китайской Народной Республики», целью которого стала ликвидация феодальной эксплуатации собственности под лозунгом: «землю – тем, кто её обрабатывает». Так был сделан первый шаг на пути избавления от бедности. В 1958 г. в Китае создаётся первая народная коммуна. Большинство крестьян в её рамках смогли реализовать собственные проекты по охране воды и улучшить транспортные условия, что обеспечило необходимую инфраструктуру для решения проблемы сельской бедности.

Кроме того, был принят ряд мер в области социальной помощи, здравоохранения и базового образования. Для бедных сельчан воплощалась в жизнь политика «пяти гарантий»: обеспечение питанием, одеждой, дровами, доступ к образованию, а также печальная, но необходимая гарантия достойного погребения после смерти [Ma, Li: 25–28].

На X пленарном заседании ЦК КПК 8-го созыва был принят «Проект изменений в Положении о работе сельских народных коммун» с чётким определением – помощь

бедным и слабым членам народных коммун является их основной задачей. В стране прошла общенациональная кампания по повышению грамотности, было предложено создать школы и станции сельскохозяйственных наук и технологий во всех сельских районах страны, чтобы крестьяне могли овладеть научным растениеводством и механическими технологиями после получения профессионального образования [Xiong: 3]. В общей сложности с 1954 по 1978 г. государство выделило 2,2 млрд юаней на помощь малоимущим сельским жителям [Li, Jiang: 98]. Таким образом удалось усилить потенциал социального обеспечения сёл и деревень и уменьшить абсолютную бедность.

Этап институциональной реформы, направленный на содействие сокращению бедности (1978–2012 гг.). С 1978 г., когда в сельских районах КНР впервые была проведена экономическая модернизация, система семейной ответственности за ведение с/х работ заменила коллективное производство [Там же]. В 1986 г. государство специально создало Руководящую группу по экономическому развитию в бедных районах при Госсовете КНР (в 1993 г. переименована в Руководящую группу по борьбе с бедностью и развитию при Госсовете КНР) и Канцелярию руководящей группы Госсовета КНР по оказанию помощи в развитии бедных районов. Эти структуры стали важным признаком перехода данного направления в институциональные рамки.

В 1987 г. Государственный совет издал «Уведомление об усилении экономического развития в бедных районах», где была предложена стратегия борьбы с бедностью и последующего развития для содействия экономическому росту в бедных районах с 1986 по 1993 г. Затем в марте 1994 г. Государственный совет обнародовал программу действий по сокращению бедности и развитию «Государственный план избавления от бедности от 7 августа» [Jiang: 552–557].

В 2001 г. Госсовет сформулировал «Китайскую программу оказания помощи бедным сельским районам и их развития (2001–2010 гг.)», которая стала программным документом по борьбе с бедностью в XXI веке¹. В её рамках в 2006 г. был полностью отменён сельскохозяйственный налог, а в следующем году Государственный совет издал «Уведомление об установлении системы гарантий минимального прожиточного минимума в сельской местности». В 2011 г. Госсовет запустил ещё один проект – «Программу оказания помощи бедным сельским районам и их развития (2011–2020 гг.)»². В 2001–2012 гг. благодаря реформе земельной политики, снижению сельскохозяйственных налогов и ряду других мер в стране удалось снизить уровень сельской бедности.

Этап целевого сокращения бедности (2013–2020 гг.). В 2013 г. главные управления ЦК КПК и Госсовета опубликовали «Мнения об инновационных механизмах, способствующих сокращению бедности и развитию в сельских районах», подчеркнув в этом документе важность целевых инструментов регулирования. В 2014 г. была реализована общенациональная стратегия, сочетающая «целевое сокращение бедности», «региональное развитие» и «социальное обеспечение». В ноябре 2015 г. было обнародовано «Решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета

¹ «Китайская программа оказания помощи бедным сельским районам и их развития (2001–2010 гг.)». URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-09-23/content_5111138.htm (дата обращения: 10.09.2021).

² «Программа оказания помощи бедным сельским районам и их развития (2011–2020 гг.)». URL: http://www.china.com.cn/policy/txt/2011-12/01/content_24052490.htm (дата обращения: 10.09.2021).

о победе в битве за сокращение бедности», которое стало результатом усилий для реализации соответствующей целевой стратегии.

Государственные «Меры по внедрению системы ответственности за сокращение бедности», опубликованные 11 октября 2016 г., были выстроены вокруг идеи о том, что борьба с бедностью должна соответствовать действующему механизму центрального планирования, ответственности провинций и реализовываться в городах и уездах. В декабре того же года Государственный совет сформулировал «Тринадцатый пятилетний план по борьбе с бедностью», призванный усилить соответствующую работу на высшем уровне для всестороннего построения умеренно процветающего общества. В 2018 г. ЦК партии вновь публикует «Руководящие заключения по трёхлетнему плану действий по борьбе с бедностью». Целевая стратегия прояснила темы, цели, меры и критерии оценки и позволила сделать решающий шаг для достижения заветного идеала – «приобщать к делу двор за двором и избавить всех от бедности», а также дала ответы на вопросы: «кому помогать, кто поможет, как помогать, как отозвать?». Адресный подход стал важным нововведением Коммунистической партии Китая в теории и практике управления бедностью.

Достижения в искоренении бедности

После XVIII съезда КПК Китай реализовал целевую стратегию борьбы с бедностью, которая дала впечатляющие результаты. Число малоимущих сократилось с 99 млн человек на конец 2012 г. до 5,5 млн к концу 2019 г., а уровень бедности снизился с 10,2 % до 0,6 %. [Li: 3]. В 2020 г. Китай выполнил задачу по сокращению масштабов нищеты, как и планировалось: 832 уезда и 128 тыс. деревень преодолели черту абсолютной бедности.

После XVIII съезда ЦК партии активизировал содействие координированной борьбе с бедностью в восточных и западных регионах. Генеральный секретарь Си Цзиньпин, который 23 июня 2017 г. председательствовал на симпозиуме по борьбе с бедностью в глубоко обедневших районах, пояснил, что государство оказывает ключевую поддержку «трём районам и трём округам»³. С конца 2012 г. по конец 2019 г. бедное сельское население в восточном регионе сократилось с 13,6 млн до 470 тыс. человек, в центральном – с 34,5 млн до 1,8 млн, а в западном – с 50,9 млн до 3,2 млн человек. В 2019 г. уровень бедности в каждой провинции в целом упал до 2,2 % или ниже⁴.

Коренным образом изменилась отсталость бедных районов, значительно повысился уровень жизни их населения. Улучшилось там и состояние инфраструктуры: к концу 2020 г. реконструировано 1,1 млн км дорог и построено 35 тыс. км железнодорожного полотна. С 2016 г. эффективная площадь орошения сельскохозяйственных угодий была увеличена до 80 млн му (*мера площади, равная 1/15 га*), а добавленная мощность водоснабжения составила 18 млрд м³. К концу 2020 г. все административные районы уездного уровня были подключены к большой энергосистеме. Электроснабжение охватило около 170 тыс. бедных деревень в 839 уездах в 23 провинциях. Соотношение оптического волокна и 4G в этих

³ «Три района»: Тибетский автономный район, четыре округа на юге Синьцзян-Уйгурского автономного района и пров. Сычуань, пров. Юньнань, пров. Ганьсу, уезд Шэцзан в пров. Цинхай. «Три округа»: Ляншань-Ийский автономный округ в пров. Сычуань, Нуцзян-Лисуский автономный округ в пров. Юньнань, Линься-Хуэйский автономный округ в пров. Ганьсу.

⁴ Фан Сяодань. Достижения в построении благополучного общества на основе доходов и расходов жителей // Жэньминь жибао. 27.07.2020.

населённых пунктах превысило 98 %. Ощутимое улучшение инфраструктуры разблокировало поток людей, логистики, знаний и информации между бедными районами и внешним миром и обеспечило им мощную поддержку для развития.

Лозунг «лянь бучоу, сан бао чжан» – «не беспокойся о двух проблемах» (т. е. о еде и одежде), а также «три гарантии» (доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и жилью) полностью реализованы. В 2020 г. доход на душу сельского населения депрессивных районов достиг 12 588 юаней, среднегодовой темп роста составил 11,6 %, что на 2,3 п.п. выше, чем в сельской местности по стране в целом⁵. Замечательных результатов в борьбе с бедностью добились районы проживания национальных меньшинств. С 2016 по 2020 г. в автономном районе Внутренняя Монголия, Гуанси-Чжуанском, Тибетском, Нинся-Хуэйском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах и трёх многоэтнических провинциях: Гуйчжоу, Юньнань и Цинхай – из бедности вышли 15,6 млн человек. В 2020 г. коэффициент закрепления девятилетнего обязательного образования в бедных округах достиг 94,8 %. С 2013 г. в безопасных домах проживает в общей сложности 25,7 млн бедных из 7,9 млн домохозяйств. Продолжается работа над усовершенствованием трёхуровневой системы медицинского обслуживания в уездах, волостях и деревнях, 99,9 % бедняков охвачены базовой медицинской страховкой. Решена проблема безопасности питьевой воды для 29 млн бедняков⁶.

Китай воплотил в жизнь «Программу развития китайских женщин (2011–2020 гг.)»: 10,2 млн бедных женщин прошли обучение различным навыкам, из них более 5 млн смогли увеличить свои доходы за счёт ремесленной и фермерской работы, а также электронной коммерции, тем самым вырвавшись из бедности. Помощь получили 192 тыс. больных нуждающихся женщин.

К концу 2020 г. 470 млн юаней было выделено в помощь 11,2 млн детей. Этому, а также уходу и поддержке, распространившейся на 25 млн детей и родителей, способствовали «Программа развития китайских детей (2011–2020)» и «Национальная программа развития детей в бедных районах (2014–2020)». В рамках данных инициатив было создано более 280 тыс. яслей и свыше 1200 детских домов. В реализацию проекта «План медицинской реабилитации сирот на завтра» было инвестировано 1,7 млрд юаней в пользу 223 тыс. сирот и инвалидов. Создана комплексная система субсидирования пожилых людей, которой пользуются 37 млн китайцев преклонного возраста. Целевые пособия получают более 24 млн инвалидов, кроме того, в стране действует система субсидий на уход за такими людьми. Прожиточный минимум гарантированно предоставляется 10,7 млн недееспособных граждан, медицинскую помощь уже получили 547 тыс. малообеспеченных инвалидов. Решены проблемы жилищной безопасности 1,8 млн семей с ограниченными возможностями. Более 80 тыс. детей-инвалидов, растущих в семьях малого достатка, получают инклюзивное дошкольное образование⁷.

⁵ Фан Сяодань. Количество бедных в сельской местности в стране сократится на 11,09 млн в 2019 г. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202001/t20200123_1724700.html (дата обращения: 10.09.2021).

⁶ Белая книга. «Китайская практика по сокращению бедности. URL: <http://m.news.cctv.com/2021/04/06/ARTInhBwEIk5RSDUgts0eqER210406.shtml> (дата обращения: 10.09.2021).

⁷ Там же.

Опыт, накопленный в искоренении нищеты

Как уже было отмечено, с момента своего основания Коммунистическая партия Китая прошла практический путь искоренения бедности, считая эту задачу важнейшей для консолидации политической власти и защиты населения. После XVIII съезда Центральный комитет партии провёл ряд рабочих конференций и специальных встреч по указанной проблеме, запустил механизм управления центрального планирования, разделив ответственность за реализацию плана с территориальными образованиями. В депрессивные районы было направлено множество молодых талантливых специалистов. На передовой борьбы с бедностью трудились 255 тыс. рабочих бригад, более 3 млн первых секретарей, 2 млн городских специалистов⁸.

Создание систем ответственности, мобилизации, надзора и оценки для борьбы с бедностью, а также политического, инвестиционного и организационного каркаса оказало мощную поддержку последовательному продвижению в борьбе с нищетой.

Социалистическая система с китайской спецификой базируется на научной платформе, сформированной в результате многолетней практики и исследований. «Социалистическая система Китая может в полной мере использовать уникальные преимущества сосредоточения внимания на крупных, сложных и неотложных задачах»⁹, – подчеркнул в одном из выступлений Си Цзиньпин.

Борьба с бедностью консолидирует всё общество и все субъекты страны, она является межрегиональной, межведомственной, межгрупповой задачей. Так, 9 провинций на востоке совместно оказали помощь 14 провинциям в центральном и западном регионах, 343 экономически развитых уезда (города, района) на востоке и 537 бедных уездов в центральном и западном районах провели кампанию «Рука об руку к среднезажиточной жизни». С 2015 по 2020 г. 9 восточных провинций вложили более 100 млрд юаней в фонды финансовой и социальной помощи. Более 22 тыс. восточных предприятий инвестировали 1,1 трлн юаней в сферу борьбы с бедностью. 127 тыс. частных бизнес-структур было мобилизовано для проекта «Десять тысяч предприятий помогают десяти тысячам деревень». Помощь была оказана 139 тыс. деревень (в том числе 73,2 тыс. бедным) и в общей сложности более 18 млн нуждающихся¹⁰.

Успешная практика и ценный опыт Китая внесли огромный вклад в теорию борьбы с бедностью, предоставив другим странам возможность выбирать собственный путь в этом направлении, опираясь на намеченные КНР ориентиры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК [REFERENCES]

Deng X.P. (1993). Deng Xiaopang wenxuan [Selected Works of Deng Xiaoping], vol. 3. Beijing: People's Publishing House. (In Chinese).

⁸ Си Цзиньпин. Выступление на собрании, посвящённом достижениям страны в ликвидации бедности // Жэньминь жибао. 26.02.2020.

⁹ Си Цзиньпин. Выступление на Национальной конференции по борьбе с новой эпидемией коронарной пневмонии. URL: http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2020-10/15/c_1126613052.htm (дата обращения: 10.09.2021).

¹⁰ Белая книга. «Китайская практика по сокращению бедности», CCTV, 06.04.2021. <http://m.news.cctv.com/2021/04/06/ARTInhBwEIk5RSDUgts0eqER210406.shtml> (дата обращения: 10.09.2021).

Engels F. (1956). *Yingguo gongren jieji zhuangkuang* [The Condition of the Working Class in England], Beijing: People's Publishing House. (In Chinese).

Jian X.H. (2013). *Weisheme woguo shixing tudi siyou hua shi youhai de* [Why is it harmful to implement land privatization in our country], *Hangqi wengao* [Red Flag Manuscript], 19. (In Chinese).

Jiang Z.M. (2006). *Jiangzemin wenxuan* [Selected Works of Jiang Zemin], vol. 1. Beijing: People's Publishing House. (In Chinese).

Li B.G., Jiang L. (1996). *Jiuzai jiuji* [Disaster Relief], Beijing: China Social Publishing House. (In Chinese).

Li K.Q. (2020). *Zhengfu gongzuo baogao – 2020 nian 5 yue 22 ri zai di shisan jie quanguo renmin daibiao dahui di san ci huiyi sheng* [Government Work Report-May 22, 2020 at the Third Session of the Thirteenth National People's Congress], Beijing: People's Publishing House. (In Chinese).

Ma W.W., Li Z.Q. (2018). *Zhongguo tese jian pin shijian:1978–2018: Jiyu pinkun zhili tixi he zhili nengli fenxi kuangjia shijiao* [The Practice of Poverty Alleviation with Chinese Characteristics from 1978 to 2018: Under the Analytical Framework of Poverty Alleviation System and Governance Capability], *Mao Zedong Dong Xioping lilun yanjiu* [Studies on Mao Zedong and Deng Xiaoping Theories], 12. (In Chinese).

Marx K. (1979). *1844 Nian jingji xue zhexue shougao* [The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844], Beijing: People's Publishing House. (In Chinese).

Marx K., Engels F. (2015). *Gongchandang xuanyan* [The Communist Manifesto], Beijing: People's Publishing House. (In Chinese).

Xi J.P. (2018). *Xi Jiping fupin lunshu zhaibian* [Excerpts from Xi Jinping's Discourse on Poverty Alleviation], Beijing: Central Literature Publishing House. (In Chinese).

Xiang D.P., Hua X.Z. (2019). *Gaige kaifang sishi nian zhongguo pinkun zhi li de licheng, jingyan yu qianzhan* [The History, Experience and Prospects of Poverty Governance in China for 40 Years of Reforms and Opening Up], *Journal of Xinjiang Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition)*, 2. (In Chinese).

Xiong X. (2006). *Dang de sandai lingdao jiti dui shi xian gongtong fuyu de tansuo yu chuangxin* [The Exploration and Innovation of the Party's Three Generations of Leadership to Realize Common Prosperity], *Zhongguo tese shehui zhuyi yanjiu* [Studies on Socialism with Chinese Characteristics]. (In Chinese).